

Trois nouvelles espèces d'Aphodiinae d'Afrique occidentale (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae)

Patrice BORDAT

Lagasse, F-82300 Saint-Cirq, France. <patrick.bordat@neuf.fr>

Résumé. – *Aganocrossus rudolfpetrovitzi* n. sp., *Dilortomaeus senegalensis* n. sp. et *Trichaphodius globosus* n. sp. sont décrites et illustrées.

Mots clés. – Coleoptera, Aphodiinae, nouvelles espèces, région afrotropicale.

Three new species of Aphodiinae from Western Africa (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae)

Abstract. – *Aganocrossus rudolfpetrovitzi* n. sp., *Dilortomaeus senegalensis* n. sp. and *Trichaphodius globosus* n. sp. are described and illustrated.

Keywords. – Coleoptera, Aphodiinae, new species, afrotropical region.

Abréviations utilisées

ABCO	Collection Axel Bellmann, Brême, Allemagne.
DCGI	Collection Dellacasa, Gênes, Italie.
PBOC	Collection Patrice Bordat, Saint-Cirq, France.
MHNG	Muséum d'Histoire Naturelle, Genève, Suisse.
MNHN	Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France.
ZNHUB	Zoologisches Museum, Humboldt Universität, Berlin, Allemagne.
PMOC	Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
DRCO	Collection Daniel Rougon, Orléans, France.
FGIC	Collection François Génier, Gatineau, Canada.

Aganocrossus rudolfpetrovitzi n. sp. (Figs. 1, 4, 7)

HOLOTYPE ♂ : SÉNÉGAL, Nyassia, 1/4-XI-1974, P. et D. Bordat leg. (PBOC).
 Paratypes : SÉNÉGAL : 6♂♂, 1♀ : *ibid.* (PBOC) ; 2 ex. : Tabi près Bignona, 18-XI-1961, lisière forêt, mission IFAN en Basse Casamance (MHNG) ; 1ex. : Tabi, 4-XI-1974, P. et D. Bordat leg. (PBOC) ; 1 ex. : Bambey, 7-XI-1974, P. et D. Bordat leg. (DCGI) ; 1ex. : Kolda, forêt de Bakor, 22/24-IX-2009, forêt soudanienne, piège lumineux, P. Moretto leg. (PBOC) ; 1♀ : Ziguinchor, 1-XI-1974, P. et D. Bordat leg. (PBOC) ; 1ex. : Kaolack (MHNG) ; 1♂ : Sangalkam, VII-1971, A. Villiers, ex coll. P. Clément (MNHN). Burkina Faso : 1♂, 1 ex. : Ouagadougou, 20-VII-1965 (PBOC) ; 1♂ : Arly, 23-X-1978, bouse de buffle, D. Rougon leg. (DRCO). Niger : 1♂, 2ex. : Gorou Kirey, 14-II-1975, bord du fleuve, D. Rougon leg. (DRCO) ; 3ex. : Gorou Kirey, 4-XII-1975, bouse, D. Rougon leg. (DRCO) ; 1ex. : Gorou Kirey, 15-XI-1980, lumière, 20h, D. Rougon leg. (DRCO) ; 1♂ : Tapoa, 11-XII-1980, crottin d'éléphant, D. Rougon leg. (DRCO) ; 1♂, 2ex. : Madarounfa, 13-IX-1978, bouse, D. Rougon leg. (DRCO). Nigéria : 2 ex. : Jos, 13-X-[19]55, Bechyné leg. (MHNG) ; 1♀ : Lama Bura GR. (11°04'57"N, 008°37'26"E), 630 m, 21/25-VIII-2006, Léonard et Vingerhoet leg. (PBOC). Guinée : 1♂ : Mont Nimba, forêt de Seringbara, 600 m, 5-X-2008, C. Vanderbergh

leg. (PBOC) ; 2ex. : Dixine Foulah près Konakry, P. Chabanaud 1919 (MNHN) ; 1♂ : W. Afr., Franz-Guinea, Kindia, 28-VI-1951, Bechyné leg. (MHNG) ; 1ex. : W. Afr., Franz-Guinea 1951, Région Kindia, Seguéla, Bechyné leg. (MHNG) ; 3ex. : Ditinn, 5-V-1945, P. Clément (MNHN) ; 9ex. : *id.* mais 20-V-1945 (MNHN, PBOC) ; 1ex. : *id.* mais 10-VIII-1945 (MNHN) ; 2ex. : *id.* mais 14-VIII-1945 (MNHN) ; 13ex. : *id.* mais 19-VIII-1945 (MNHN) ; 2ex. : *id.* mais 29-IX-1945 (MNHN) ; 2ex. : *id.* mais 30-IX-1945 (MNHN) ; 11ex. : *id.* mais 14-X-1945 (MNHN) ; 2ex. : *id.* mais 26-X-1945 (MNHN) ; 11ex. : *id.* mais 28-X-1945 (MNHN) ; 3ex. : *id.* mais 29-X-1945 (MNHN) ; 3ex. : *id.* mais 30-X-1945 (MNHN) ; 1ex. : route de Dalaba à Ditinn, 1000 m, 9-IX-1945, P. Clément (MNHN). Guinée Bissau : 1ex. : Guinea Port., Suzana, 1952, Andreoletti leg. (MHNG) ; 1♀ : Chime, Rio Géba, 1906, G. Favarel leg. (MNHN) ; 1ex. : Portug. Guinea, Bafata, 13-III-[19]27, E. Hintz S.G. (ZMHUB). Côte d'Ivoire : 1♂, 1ex. : Bouaké, 15-XII-[19]54, Sigwalt leg. (MNHN) ; 2♀♀ : CRZ Bouaké, 22-VII-1977, G. Tavakilian leg. (PBOC) ; 1♀ : IRAT Bouaké, 28-X-1979, D. Bordat leg. (PBOC) ; 1♀ : ferme du Foro-Foro, VI-1977, G. Tavakilian leg. (PBOC) ; 1♀ : Longo, 23-XI-1978, P. et H. Bordat leg. (PBOC) ; 3ex. : Wango Fitini, XI-1980, Y. Cambefort leg. (MNHN). Togo : Sokoté, II-1956, ex. coll. P. Clément (MNHN). Cameroun : 1♂ : Yagoua, 20-III-1955, ex. coll. G. Schmitt (PBOC) ; 4♀♀ : Mts Mandara, Kossehona, (10°42'59''N, 013°41'31''E), 866 m, Legall et Lassalle leg. (PBOC).

Longueur : 4,2 à 5,5 mm. Brun rougeâtre à brun noir luisant, rarement en entier brun jaune ; la marge antérieure de la tête, les marges latérales du pronotum et parfois les élytres un peu éclaircis. Élytres pubescents. Pattes brun rouge sombre.

Mâle. Tête rétrécie vers l'avant, la marge antérieure faiblement échancrée au milieu et largement arrondie de chaque côté ; marges latérales faiblement curvilignes, réunies aux joues par une très faible discontinuité ; pourtour du clypéus finement rebordé et densément cilié, les soies assez longues ; joues arrondies, longuement ciliées, ne débordant pas les yeux ; épistome nettement gibbeux ; suture frontale nettement sillonnée, non tuberculée ; yeux de taille moyenne. Ponctuation double ; la plus fine assez dense en avant de la suture frontale avec des points épars 2 à 3 fois plus gros sur les côtés du clypéus ; front à ponctuation double mais la petite nettement plus éparse que sur l'épistome et les gros points, plus gros que sur le clypéus, sont épars.

Pronotum transverse, les marges latérales subrectilignes avec leur plus grande largeur à la base ; angles postérieurs obliquement tronqués ; marge basale faiblement bisinuée, non rebordée ; marges latérales rebordées sur la moitié antérieure seulement, frangées de longues soies claires émergeant d'un point situé sur le rebord marginal. Ponctuation double ; la plus petite, plus fine et plus éparse que celle de l'épistome ; la plus grosse, dont les points sont identiques à ceux du front, est irrégulière, très éparse sur le disque, beaucoup plus dense sur les côtés mais pratiquement absente le long des marges latérales, basale et antérieure.

Scutellum petit, triangulaire, à marges curvilignes et avec quelques petits points à la base.

Élytres en ovale allongé avec une petite épine humérale bien visible ; dix stries ponctuées assez larges, canaliculées, leurs points entament nettement les bords des interstries sur le disque et les côtés ; à l'apex les cinq premières sont nettement élargies et les points ont presque disparu ; interstries convexes, à ponctuation sétigère alignée avec les soies claires et dressées, disposée comme suit : le 1 avec une rangée sur le tiers apical longeant le bord externe ; les 2 et 4 avec une rangée de chaque côté sur toute la longueur ; le 3 avec une rangée de chaque côté sur le tiers apical, l'interne généralement plus longue que l'externe ; le 5 avec une rangée de chaque côté, l'interne sur la moitié apicale et l'externe sur le tiers apical ; les 6 à 9 avec une rangée le long de la marge interne sur toute la longueur ; le 10 avec deux rangées, l'externe sur la moitié apicale.

Tibias antérieurs tridentés extérieurement à l'apex, la dent basale précédée de 2 ou 3 petits denticules ; éperon terminal des tibias antérieurs à peine plus long que le premier article protarsal, progressivement acuminé jusqu'à l'apex ; face supérieure du tibia nettement ponctuée. Tibias intermédiaires et postérieurs avec deux carènes obliques externes assez fortes ; couronnes apicales des tibias postérieurs frangées de spinules progressivement allongées ; éperon supérieur des tibias postérieurs un peu plus court que le premier article métatarsal qui est un peu plus long que les trois articles tarsaux suivants réunis.

Sternites abdominaux assez densément et finement ponctués ; chaque point avec une soie claire assez longue. Pygidium densément et longuement pubescent à l'apex. Aire métasternale faiblement fovéolée au milieu avec quelques points assez longuement sétigères sur les marges postérieures.

Femelle. Semblable extérieurement au mâle, exceptée l'aire métasternale à peine plus convexe.

Derivatio nominis. Espèce dédiée en hommage à Rudolf Petrovitz qui fut un grand spécialiste autrichien des Aphodiidae. Le nom spécifique étant composé du prénom et du nom d'une même personne, le premier n'a pas été latinisé afin de ne pas suggérer une épithète consacrée à deux personnes distinctes.

Remarque. Lorsqu'on utilise la clé d'identification des espèces afrotropicales d'*Aganocrossus* (BORDAT, 2008), on détermine la nouvelle espèce comme *Aganocrossus amoenus* (Boheman, 1857). Mais dans la littérature, la forme typique de cette espèce n'est pas citée de la partie occidentale de l'Afrique où elle est remplacée par des individus de coloration sombre décrits comme ab. *fuscus* par PETROVITZ (1962). Cette forme a été citée par quelques auteurs lors de la publication de listes de captures dans ces régions (PETROVITZ 1966 : 712 ; CLÉMENT, 1969 : 312 ; ROUGON & ROUGON, 1978 : 62 ; PAULIAN & CAMBEFORT, 1982 : 161 ; BORDAT, 1992a : 347). Ce n'est qu'en disséquant des individus du Sénégal déterminés *A. amoenus* ab. *fuscus*, que j'ai constaté que, si la morphologie externe de l'insecte était pratiquement la même que celle des *A. amoenus* typiques d'Afrique du Sud, l'édéage différent justifiait la description d'une nouvelle espèce. La forme sombre de *A. amoenus* existe cependant car j'ai eu l'occasion de déterminer un couple provenant de Namibie : Kavango, Popa Falls, dont l'édéage a été extrait pour confirmation. Ces exemplaires sont conservés au ZMHUB.

Bien que *A. rudolfpetrovitzi* soit très proche de *A. amoenus*, on peut le séparer grâce à la coloration majoritairement brun sombre mais parfois plus clair, concolore, et sa répartition géographique propre à l'Afrique occidentale alors que *amoenus* est une espèce d'Afrique australe et orientale. Quelques autres différences subtiles peuvent également être utilisées pour distinguer les deux espèces : *A. rudolfpetrovitzi* a les marges latérales du clypéus plutôt curvilignes, la petite ponctuation du front plus fine que celle de l'épistome, la plus grande largeur du pronotum à la base, les stries élytrales légèrement plus larges, les interstries latéraux plus nettement convexes avec la ponctuation sétigère plus forte et le premier article métatarsal un peu plus long que les trois suivants réunis. Exceptée la coloration, les caractères énoncés ci-dessus ne sont pas toujours d'interprétation évidente si bien que l'examen de l'édéage est indispensable en cas de doute.

***Dilortomaeus senegalensis* n. sp.** (Figs. 2, 5, 8)

HOLOTYPE ♂ : SÉNÉGAL, parc National du Niokolo-Koba, poste de Simenti, ripisylve de la Gambie, 22/31-VII-1995, piège à excrément de babouin, Ph. Moretto leg. (PBOC). Allotype ♀ : *ibid.*, (PBOC). Paratypes : 57 ex., *ibid.*, (PBOC, PMOC). 10 ex., parc National du Niokolo-Koba, poste de Niokolo, 22/31-VII-1995, piège crotte de babouin, Ph. Moretto

leg. (PBOC). 2 ex., parc National du Niokolo-Koba, poste de Simenti, 22/31-VII-1995, piège crotte de babouin, Ph. Moretto leg. (PBOC). 6 ex. : Tambacounda Prov., P. N. Niokolo-Koba, ancien poste (12°53'19"N, 012°43'10"O), 144 m, 21-VII-2007, zone soudanienne, savane arborée, piège rumen, F. Génier et Ph. Moretto leg. (FGIC). 5 ex. : Kédougou, Dendifelo, 13-VII-2008, Ph. Moretto leg. (PBOC). 2 ex. : Sénégal, 15-VII-2004, sans autre indication (ABCO).

Longueur : 4,0 à 4,9 mm. Tête et pronotum brun jaune avec le vertex, l'épistome, et le disque du pronotum plus ou moins largement brun sombre ; scutellum brun sombre ; élytres brun jaune avec une grande tache nébuleuse plus ou moins assombrie, la suture élytrale et deux petites macules disposées comme suit : l'une au milieu sur le quatrième interstrie et l'autre, préapicale sur le sixième interstrie. Tête et pronotum luisants, élytres finement réticulés. Pattes brun rougeâtre. Entièrement pubescent.

Mâle. Marge antérieure du clypéus faiblement échancrée, largement arrondie de chaque côté ; pourtour du clypéus finement rebordé et courtement cilié ; joues obtusément arrondies, débordant à peine les yeux, ornées de quelques longues soies claires ; yeux de taille moyenne ; épistome faiblement gibbeux, arrondi au sommet ; suture frontale finement sillonnée. Ponctuation double ; les petits points assez denses sur les côtés et en avant de l'épistome sont un peu plus denses et plus gros sur le front ; parmi cette ponctuation se trouvent de gros points fovéolés, sétigères avec la soie fine et dressée, épars en avant de la suture frontale mais plus ou moins nettement alignés transversalement sur le front.

Pronotum à côtés subrectilignes, la plus grande largeur à la base ; marges latérales, angles postérieurs et marge basale, excepté en face des interstries élytraux 3 et 4, longuement ciliés ; le long de la marge antérieure se trouve une ligne de gros points fovéolés, sétigères avec la soie dressée ; angles postérieurs obliquement tronqués, imperceptiblement échancrés ; marges latérales finement rebordées ; ponctuation composée, à peu près régulière, assez dense et assez forte, le diamètre des points variant du simple au double ; la plupart de ces points ont une soie soit couchée soit faiblement relevée.

Scutellum petit, en triangle curviligne, avec quelques petits points dans le tiers basal.

Elytres ovales, nettement réticulés mais luisants au fond des stries ; celles-ci sont larges, très finement rebordées et leurs points transverses entament légèrement les bords des interstries ; sur les côtés elles sont fines avec les points entamant fortement les bords des interstries ; interstries convexes avec une ligne médiane de points légèrement râpeux et sétigères sur les pairs ; sur les impairs 5 et 7 cette ligne est doublée par endroit d'une seconde ligne de points identiques ; à l'apex des 2 et parfois 4 la soie est dressée.

Tibias antérieurs ponctués sur la face supérieure, carène de la face inférieure non denticulée, l'éperon terminal recourbé à l'apex vers l'intérieur. Tibias intermédiaires et postérieurs avec deux carènes obliques externes bien développées ; spinules des couronnes apicales des tibias postérieurs progressivement allongées. Tarses intermédiaires normaux. Eperon supérieur des tibias postérieurs un tiers plus court que le premier article métatarsal qui est un peu plus long que les trois suivants réunis.

Sternites abdominaux luisants, à peine réticulés, éparsement ponctués et pubescents avec une ligne transverse de points râpeux plus longuement sétigères. Pygidium avec deux longues soies apicales

Femelle. Semblable au mâle mais la tête est un plus fortement ponctuée, le pronotum plus nettement rétréci vers l'avant, l'éperon terminal du protibia progressivement acuminé jusqu'à l'apex.

Derivatio nominis. Espèce nommée ainsi en raison de sa provenance géographique.

Remarques. C'est l'espèce citée comme *L. excultus* (Péringuey, 1908) par BORDAT (*in* MORETTO et BORDAT, 2007).

D. senegalensis est extrêmement proche de *D. excultus* mais se différencie par la ciliation marginale du pronotum, la ponctuation sétigère des interstries élytraux 5 et 7 partiellement bisériée, la taille proportionnellement plus petite et enfin la nouvelle espèce ne semble pas se trouver dans les régions orientale et méridionale de l'Afrique. En conséquence, la clé de détermination des *Dilortomaes* de BORDAT (2009) doit être modifiée comme suit :

- 1 Tous les interstries élytraux à ponctuation sétigère alignée sur une seule rangée 2
- Interstries élytraux 5 et 7 en entier ou partiellement à ponctuation bisériée 3
- 2 Aucune longue soie dressée sur les interstries pairs ; mâle avec les articles mésotarsaux épaissis ; 4,1 à 4,8 mm ; Zimbabwe..... *D. deformis*
- Deuxième interstrie élytral avec, au moins à l'apex, des soies dressées ; mâle avec les articles mésotarsaux normaux ; tête et pronotum brun sombre avec le pourtour du clypéus et les marge latérales plus ou moins à transparence brun jaunâtre ; élytres brun clair avec une macule au milieu du 4^e interstrie et une autre avant l'apex sur le 6^e ; 5 à 5,5 mm ; Afrique méridionale : Transvaal, Rhodésie, Malawi *D. excultus*
- 3 Interstries élytraux 2 en entier et 4 et 6 sur le tiers ou la moitié apicale seulement avec de longues soies dressées ; stries élytrales larges, profondes, leurs points entament nettement les bords des interstries ; coloration pratiquement identique à *D. deformis* mais moins contrastée ; 4,3 à 5 mm ; Angola..... *D. angolensis*
- Interstrie élytral 2 avec quelques soies dressées sur la déclivité apicale 4
- 4 Interstries élytraux 2 sur la moitié postérieure, parfois les 4 et 6 à l'apex avec des soies dressées ; stries élytrales fines, non rebordées, leurs points n'entament pas les bords des interstries ; 4,4 à 5 mm ; Kenya *D. setulosus*
- Interstries élytraux 2 sur la moitié postérieure seulement avec des soies dressées ; stries élytrales larges sur le disque, faiblement mais visiblement rebordées, leurs points entament nettement les bords des interstries ; 4,0 à 4,9 mm Sénégal ... *D. senegalensis*

Trichaphodius globosus n. sp. (Figs. 3, 6, 9)

HOLOTYPE ♂ : SÉNÉGAL, Ziguinchor prov., Boutikengo (12°27'48"N, 16°34'25"W), 29/30-VII-2008, piège à excréments humains, forêt guinéenne, leg. Ph. Moretto (PBOC).
Allotype ♀ : *ibid.* (PBOC).

Longueur : 3,0 mm. Petite espèce nettement convexe, brun rougeâtre sombre, luisant malgré une très fine réticulation, avec la partie antérieure du clypéus et les angles antérieurs du pronotum éclaircis. Entièrement pubescent. Pattes brun rouge.

Mâle. Tête rétrécie vers l'avant, la marge antérieure assez nettement échancrée au milieu et largement arrondie de chaque côté ; marges latérales faiblement curvilignes, réunies aux joues sans discontinuité appréciable ; pourtour du clypéus finement rebordée, non cilié ; joues subrectangulaires, très courtement ciliées, débordant fortement les yeux ; épistome faiblement gibbeux ; suture frontale indistincte, non tuberculée ; yeux de taille plutôt petite. Ponctuation simple, forte et peu dense devenant graduellement plus fine et plus éparse à mesure que l'on se rapproche des marges latérales et antérieure du clypéus ; chaque point avec une petite soie claire couchée vers l'arrière.

Pronotum transverse, plus large que les élytres à la base, les marges latérales rectilignes et divergentes vers l'arrière ; angles postérieurs obliquement tronqués ; marge basale bisinuée,

finement rebordée excepté en face du scutellum. Ponctuation de même forme et densité que celle du front mais les points sont plus gros et deviennent plus petits et transverses contre la marge antérieure ; une soie claire identique à celle de la tête dans chaque point.

Scutellum petit, triangulaire, à marges curvilignes et avec quelques petits points à la base.

Élytres nettement ovales, la plus grande largeur avant le milieu ; épine humérale assez forte ; dix stries assez fines et ponctuées, leurs points entament nettement les bords des interstries ; à l'apex les stries sont un peu plus larges ; interstries faiblement convexes, à ponctuation sétigère râpeuse plus ou moins alignée sur deux rangées ; pubescence identique à celle de la tête.

Tibias antérieurs plutôt étroits, tridentés extérieurement à l'apex, la dent basale précédée de 7 ou 8 petits denticules ; éperon terminal des tibias antérieurs rectiligne vu par-dessus mais, vu de côté, il est parallèle, régulièrement recourbé vers le dessous et acuminé à l'apex ; face supérieure du tibia à ponctuation fine et à peu près alignée le long de la marge interne. Tibias intermédiaires et postérieurs avec deux carènes obliques externes visibles mais moins fortes sur le postérieur ; couronnes apicales des tibias postérieurs frangées de spinules progressivement allongées ; éperon supérieur des tibias postérieurs à peine plus long que la moitié du premier article métatarsal qui est aussi long que le restant du tarse.

Sternites abdominaux assez densément et finement ponctués ; chaque point avec une soie claire assez longue et couchée. Pygidium pubescent, avec deux soies apicales dressées. Aire métasternale plane, faiblement fovéolée au milieu, à ponctuation sétigère assez forte et assez dense mais plus éparse dans la partie postérieure.

Femelle. Allure générale semblable au mâle mais se distingue par l'épistome plus nettement gibbeux, la ponctuation clypéale à peine plus fine le long des marges latérales et antérieure, le pronotum plus étroit à marges latérales vues par dessus faiblement échancrées au milieu, les tibias antérieurs plus largement triangulaires avec l'éperon terminal régulièrement acuminé jusqu'à l'apex et enfin, l'aire métasternale plus faiblement fovéolée au milieu.

Derivatio nominis. Espèce nommée ainsi en raison de son aspect fortement convexe.

Remarque. En raison de la base du pronotum rebordée, on serait tenté de classer la nouvelle espèce dans les *Trichonotulus* Bedel, 1911, mais les espèces de ce genre ne sont pas représentées en Afrique tropicale si bien que toutes celles qui ont été citées à ce jour de la région afrotropicale sont à déplacer vers d'autres taxons génériques. Par ailleurs, les espèces du genre *Trichaphodius* se séparent des *Trichonotulus* principalement par la face supérieure du tibia antérieur ponctuée – imponctuée chez *Trichonotulus* – et par la présence sur l'épipharynx de deux fortes épines sur la corypha – six de longueur variable chez *Trichonotulus*.

Ainsi, en utilisant le tableau de détermination des mâles de *Trichaphodius* du groupe *humilis* de BORDAT (1989) on arrive à *Trichaphodius maldesi* (Bordat, 1989). Mais la nouvelle espèce se sépare principalement par le pronotum rebordé à la base, les élytres fortement ovales, la présence d'une épine humérale bien visible, le tibia antérieur allongé et par la conformation de l'éperon terminal du tibia antérieur qui est comprimé dans le milieu chez *maldesi*.

Par contre, elle est plus proche de *Trichaphodius cantaloubei* (Bordat, 1992b) décrit du Cameroun qui a également la base du pronotum presque entièrement rebordée et les élytres nettement ovales. Mais chez *cantaloubei*, les angles postérieurs du pronotum sont distinctement échancrés, l'épine humérale est très petite, la ponctuation sétigère des interstries élytraux est alignée sur deux rangées et la marge interne des tibias antérieurs est curviligne.

Remerciements. – Pour le prêt de matériel cité dans cette note, il m'est agréable de remercier le Dr. O. Montreuil et Mr. A. Mantilleri du Muséum national d'Histoire naturelle de

Paris, le Dr. G. Cuccodoro du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et le Dr. M. Uhlig du Zoologisches Museum, Humboldt Universität de Berlin. J'adresse un remerciement particulier à mon collègue et ami Philippe Moretto qui m'a abandonné les spécimens qu'il a collecté au Sénégal. Enfin, je remercie mes amis Giovanni et Marco Dellacasa pour la relecture attentive et critique de cette note.

TRAVAUX CITÉS

- BORDAT P., 1989 – Révision des *Aphodius* sous-genre *Trichaphodius* du groupe *humilis* Roth de la région afrotropicale. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 25 : 295-314.
- BORDAT P., 1992a. – Révision des *Aphodius*, sous-genre *Aganocrossus* de la région afrotropicale (Col. : Scarabaeoidea : Aphodiidae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 28 (4) : 339-364.
- BORDAT P., 1992b – Quatre nouvelles espèces d'Aphodiidae de la région afrotropicale. *Revue française d'Entomologie (N. S.)*, 14 : 145-151.
- BORDAT P., 2008 – Trois nouvelles espèces d'*Aganocrossus* de la région afrotropicale et redescription de *Aphodius ingloriosus* Schmidt, 1916 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 113 (2) : 197-206.
- BORDAT P., 2009 – Nouveaux taxons afrotropicaux dans la famille Aphodiidae (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)*, 25 (2) [2008] : 123-144.
- CLÉMENT P., 1969. – Le Parc National du Niokolo-Koba (Sénégal). F. III. XX. Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae. *Mémoires de l'Institut fondamental d'Afrique Noire*, 84 : 311-320.
- MORETTO Ph. & BORDAT P., 2007. – Les Scarabéides coprophages du Parc National du Niokolo-Koba au Sénégal (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)*, 23 (2) [2006] : 115-145.
- PAULIAN R. & CAMBEFORT Y., 1982. – Recherches scientifiques dans les Parcs Nationaux du Sénégal. XI. Coléoptères Lamellicornes coprophages du Parc National du Niokolo-Koba. *Mémoires de l'Institut fondamental d'Afrique noire*, 92 : 159-163.
- PETROVITZ R., 1962. – Neue und verkannte Aphodiinae aus allen Erdteilen. 3. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey*, 13 : 101-131.
- PETROVITZ R., 1966. – Contribution à l'étude de la faune de la basse Casamance. XVI. Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae. *Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique Noire*, 28 : 710-716.
- ROUGON C. & ROUGON D., 1978. – Premier catalogue des Coléoptères Scarabaeoidea Aphodiidae et Aegialiidae en République du Niger. *Annales de l'Université de Niamey*, 1 : 61-65.
-

Figs. 1-9. – Aphodiinae spp. : Figs. 1, 4, 7. – *Aganocrossus rudolfpetrovitzi* n. sp., paratype ♂ ; Figs. 2, 5, 8. – *Dilortomaeus senegalensis* n. sp., paratype ♂ ; Figs. 3, 6, 9. – *Trichaphodius globosus* n. sp., holotype ♂.
Figs. 1-3. – Habitus ; Figs. 4-6. – Épipharynx ; Figs. 7-9. – Édéages (vues de dessus et latérale).